

Laporan Akhir Proyek

Perancangan Sistem Elektronika

Sarung Tangan Pemantau Keadaan Pasien COVID-19 Selama Isolasi Mandiri

Eka Putra Prasetya/18524057
Ellaine Miftahul Jannah/1854130
Dimas Maulana Arbi/18524078
KELOMPOK 7

18524057@students.uii.ac.id
18524130@students.uii.ac.id
18524078@students.uii.ac.id

Teknik Elektro – Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia

Abstrak—Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari mengalami peningkatan selama bulan Juni 2021. Peningkatan ini mengakibatkan kapasitas rumah sakit yang tidak mampu menampung pasien yang membeludak. Pasien yang tidak tertampung rumah sakit terpaksa untuk melakukan isolasi mandiri. Ditemukan beberapa kasus kematian pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Tujuan alat ini adalah membuat sarung tangan pemantau keadaan pasien COVID-19 selama isolasi mandiri. Alat sarung tangan monitoring pasien COVID-19 selama isolasi mandiri sudah dapat mengambil data keadaan saturasi oksigen, detak jantung, dan suhu tubuh manusia. Akurasi alat ini sangat baik untuk suhu tubuh, baik untuk saturasi oksigen, tidak baik untuk detak jantung. Presisi alat ini presisi untuk suhu tubuh, namun tidak presisi untuk detak jantung dan saturasi oksigen.

Kata kunci—Isolasi Mandiri, alat pemantau pasien COVID-19

1. PENDAHULUAN

Corona Viruses Disease atau COVID-19 adalah virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dalam kurun waktu beberapa bulan [1].

Wabah COVID-19 masih berada disekitar masyarakat. Virus ini masih akan menghantui setiap kegiatan masyarakat untuk beberapa tahun kedepan. Mckinsey memprediksi bahwa virus ini dapat berakhir di tahun 2022 dengan ditandai dengan menguatnya *herd immunity* masyarakat. Prediksi tersebut bisa saja benar atau salah, hal tersebut bergantung pada kecepatan vaksinasi nasional dari tiap negara [2].

Indonesia sendiri, sejak bulan Februari 2021 menunjukkan penurunan kasus positif COVID-19 per hari setelah mengalami puncak kasus positif COVID-19 pada bulan Januari, namun pada bulan Juni 2021, peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan situs Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pada 24 Juni 2021 tercatat terdapat 20.574 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Jumlah tersebut merupakan kasus positif tertinggi dari awal COVID-19 terdeteksi di Indonesia [3].

Gambar 1 Perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per-hari

Jumlah kasus tekonfirmasi positif semakin meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Beberapa pasien ada yang memilih untuk isolasi mandiri di rumah atau terpaksa untuk isolasi mandiri di rumah dikarenakan rumah sakit penuh. Terdapat kasus pasien COVID-19 yang meninggal pada saat isolasi mandiri di rumah. Dilansir dari situs Kompas.tv pada tanggal 11 Maret 2021, dikabarkan bahwa seorang warga Wonorejo Timur, Surabaya dikabarkan meninggal ketika menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19. Pria berumur 51 tahun ini, meninggal karena sesak nafas. Keluarga korban sebelumnya sudah membawa ke rumah sakit, namun memilih untuk isolasi mandiri di rumah [4]. Dilansir dari Jatim.inews.id tanggal 17 Juni 2021, Seorang Warga Mojokerto berusia 47 tahun ditemukan meninggal dunia saat menjalankan isolasi mandiri di rumah. Korban sebelumnya telah melakukan pemeriksaan antigen pada tanggal 11 Juni 2021 dan mendapatkan hasil positif [5].

Kedua kasus tersebut memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu ketika pasien melakukan isolasi mandiri, keadaan pasien tidak terpantau dengan baik ketika keadaan pasien memburuk sehingga tidak diketahui dan tertangani. Juru Bicara WHO Margaret Harris dalam konferensi PBB di Jenewa pada 26 Januari 2021, menyarankan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah memiliki Oximeter. Oximeter ini berguna untuk memantau saturasi oksigen dalam

darah pasien sehingga jika keadaan oksigen pasien tidak normal dapat segera dibawa ke rumah sakit [6].

Kami melihat, oximeter yang dijual di pasaran kurang nyaman jika digunakan secara kontinyu karena model penggunaannya adalah dijepit. Parameter pasien yang diamati oximeter hanya saturasi oksigen dan detak jantung. Selain itu, alat oximeter yang dijual tidak berteknologi *Internet of Things* (IoT) sehingga data pasien tidak dapat terpantau dari jarak jauh.

Dari pokok permasalahan tersebut, kami membuat pengembangan dari oximeter yang ada di pasaran berupa alat sarung tangan yang dapat memantau pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kami melihat pemantauan pasien COVID-19 sangat diperlukan secara berkala. Alat pemantau pasien berupa sarung tangan ini akan membuat pasien lebih nyaman ketika dipantau kesehatannya. Selain data berupa saturasi oksigen, sarung tangan ini juga dapat memantau data detak jantung dan suhu tubuh pasien. Data yang dihasilkan dari alat ini akan ditampilkan melalui website dan aplikasi android sehingga keluarga pasien ataupun dokter dapat memantau keadaan pasien tanpa harus ada kontak langsung dengan pasien tersebut melalui pemanfaatan teknologi *Internet of Things*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. MAX30102

MAX30102 merupakan sensor untuk memantau oksigen dan detak jantung manusia yang sangat cocok untuk digunakan pada *wearable device*. Sensor ini sangat kecil ukurannya tanpa mengorbankan performa dari elektriknya.

MAX30102 dilengkapi dengan 2 buah LED, sebuah *photodetector*, dan *low-noise signal processing* yang berguna untuk mendeteksi oksigen dan sinyal detak jantung. Sensor ini beroperasi pada tegangan DC 1,8 V hingga 3,3 V. Dilengkapi dengan FIFO (*First in, First Out*) buffer membuat sensor ini dapat dikoneksikan dengan mikrokontroler dan mikroprosesor melalui bus [7].

Sensor MAX30102 merupakan sensor pengukur saturasi oksigen dan detak jantung manusia dengan menggunakan prinsip *Photoplethysmograph*. *Photoplethysmograph* merupakan metode pengukuran volume darah dan mendeteksi perubahan cahaya yang diserap darah dengan memanfaatkan dua buah LED berwarna merah dan inframerah.

Metode *photoplethysmograph* yang digunakan MAX30102 adalah *reflectance*. Metode ini mengukur saturasi oksigen dengan cara memancarkan cahaya LED merah ke pembuluh arteri untuk mengukur saturasi oksigen, kemudian cahaya tersebut dipantulkan dan diterima oleh photodiode. Darah yang banyak mengandung oksigen akan lebih banyak menyerap cahaya inframerah daripada cahaya merah, sedangkan untuk darah yang tidak mengandung oksigen akan lebih banyak menyerap cahaya merah daripada inframerah. Metode *reflectance* dapat mengukur saturasi oksigen dan detak jantung di semua permukaan kulit.

Gambar 2 Reflectance

Keluaran dari sensor ini terdiri dari komponen AC dan DC. Keluaran komponen AC berupa perubahan volume darah yang disebabkan oleh denyut jantung. Keluaran komponen DC berupa nilai penyerapan jaringan kulit. Kedua keluaran tersebut di filter dengan *high pass* dan *low pass* filter. Filter *low pass* berfungsi untuk menghilangkan *noise* pada frekuensi diatas 50 Hz. Filter *high pass* berguna untuk menghilangkan frekuensi rendah. Nilai detak jantung dalam *beat per minute* didapatkan dengan mengalikan nilai keluaran *high pass* filter dengan 60 detik. Nilai saturasi oksigen didapatkan dengan cara nilai RMS LED merah dan inframerah dimasukkan kedalam rumus saturasi oksigen. Nilai RMS ini didapatkan dengan cara kuadrat dari masing – masing 15 data sinyal LED kemudian hasilnya dirata – rata, setelah itu di akar kuadratkan [8].

$$\text{Detak jantung} = f_{pp} * 60$$

$$\text{Jumlah kuadrat LED}_{red} = \text{jumlah kuadrat LED}_{red} + (HPF \text{ LED}_{red}^2)$$

$$\text{Jumlah kuadrat LED}_{ir} = \text{jumlah kuadrat LED}_{ir} + (HPF \text{ LED}_{ir}^2)$$

$$\text{RMS LED merah} = \sqrt{\frac{\text{Jumlah kuadrat LED}_{red}}{15}}$$

$$\text{RMS LED inframerah} = \sqrt{\frac{\text{Jumlah kuadrat LED}_{ir}}{15}}$$

$$\text{Saturasi oksigen} = 110 - 25 \times \left(\frac{\log(\text{RMS LED}_{red})}{\log(\text{RMS LED}_{ir})} \right)$$

B. MCP9808

MCP9808 merupakan suatu sensor suhu digital yang mengubah suhu diantara -20°C hingga +100°C menjadi domain digital dengan akurasi sebesar ±0.25°C/±0.5°C. Sensor ini hadir dengan register yang dapat diprogram oleh pengguna secara fleksibel untuk keperluan aplikasi pembacaan suhu. Register tersebut dapat diatur oleh pengguna seperti mode hemat daya, dan peringatan limitasi jangkauan suhu.

MCP9808 beroperasi pada tegangan 2,7 hingga 5.5 DC Volt dengan arus 200 µA. Alat ini telah memenuhi standar industri 400 kHz, serial komunikasi i2c yang dapat digunakan untuk 8 hingga 16 sensor. Kelebihan tersebut membuat sensor MCP9808 sangat cocok untuk digunakan untuk aplikasi pemantauan suhu dengan standar industri.

Keluaran dari sensor ini berupa bit TA (*Temperature Ambients*), oleh karena itu untuk dapat mendapatkan nilai temperatur secara desimal adalah dengan cara 3 bit (TA ke 15

sampai 13) pada batas teratas harus disamakan. Kemudian, tentukan tanda bit (bit 12) untuk memastikan temperatur positif atau negatif, ubah bit tersebut dan gabungkan bit paling atas dan paling bawah dari 16-bit yang terdaftar. Bit paling atas meliputi data dengan temperatur lebih dari +32°C sedangkan bit bawah meliputi data dengan temperatur kurang dari +32°C, termasuk data pecahan lainnya. Ketika menambahkan bit atas dan bawah, bit atas harus digeser ke sisi kanan 4 bit (atau dikalikan 24) dan bit bawah harus digeser ke kiri sebanyak 4 bit (atau dikalikan dengan 2-4). Dengan menambahkan bit yang telah digeser maka akan didapatkan nilai temperatur secara desimal. Bit temperatur memiliki dua format, yaitu, data temperatur positif dan data temperatur negatif yang rumus yang berbeda [9].

Temperatur $\geq 0^\circ\text{C}$

$$T_A = (\text{Bit Batas Teratas} \times 2^4 + \text{Bit Batas Terbawah} \times 2^{-4})$$

Temperatur $< 0^\circ\text{C}$

$$T_A = 256 - (\text{Bit Batas Teratas} \times 2^4 + \text{Bit Batas Terbawah} \times 2^{-4})$$

3. METODE

Metode yang diterapkan oleh kami adalah *Design Thinking*. Dalam beberapa tahun belakangan, *Design Thinking* sering diartikan sebagai konsep berpikir dalam menemukan ide-ide. Lockwood mengemukakan bahwa konsep *Design Thinking* merupakan teknik mendasar bagi individu yang digunakan sebagai pusat proses inovasi melalui pengamatan, kolaborasi, belajar cepat, visualisasi ide, prototyping konsep, serta analisis yang sangat dibutuhkan pada inovasi dan strategi [10]. Brown & Wyatt menjabarkan 4 komponen dalam Design Thinking diantaranya, *emphasize, define, ideate, prototype, test* [11]. Rancangan metode tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

A. Empathize (Empati)

Kami mencari informasi mengenai permasalahan yang dialami oleh Pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dengan melalui berbagai sumber informasi mulai dari jurnal, dan website berita terpercaya.

B. Define (Definisi)

Kami merumuskan permasalahan yang dialami oleh pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Dari hasil pencarian informasi yang telah dilakukan, pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri tidak terpantau dengan baik sehingga ketika keadaan pasien memburuk tidak diketahui dan tertangani.

C. Ideate (Penyelesaian Masalah)

Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami definisikan, kami menghadirkan alat bantu berupa “sarung tangan” yang dapat memantau keadaan kadar oksigen, suhu tubuh, dan detak jantung pasien. Sarung tangan ini memiliki spesifikasi untuk memantau kadar oksigen, suhu tubuh, dan detak jantung pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Ketiga parameter tersebut dapat dilihat datanya dalam bentuk grafik dan tabel di website dan aplikasi android. Diagram blok sistem alat dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Diagram blok sistem alat

Cara kerja alat dimulai dari pembacaan nilai suhu tubuh pasien oleh sensor MCP9808 dan nilai saturasi oksigen dan detak jantung pasien oleh sensor MAX30100. Nilai pembacaan kedua sensor tersebut diterima oleh mikrokontroler ESP32 yang berbeda. Pada ESP32 dilakukan proses untuk mengirimkan nilai suhu tubuh, detak jantung dan saturasi oksigen pasien ke nodered online dengan menggunakan MQTT. Broker MQTT yang digunakan adalah test.mosquitto.org. Walaupun menggunakan broker MQTT yang sama, topik tiap ESP berbeda. ESP32 yang tersambung untuk MAX30102 memiliki topik saccoo/max30102. ESP32 yang tersambung untuk mcp9808 memiliki topik saccoo/mcp9808. ESP32 disini sebagai *publisher* dan nodered sebagai *subscriber*. Setelah masuk ke nodered, data akan dikirim ke database MySQL Data dari MySQL akan diakses oleh website dan aplikasi android untuk ditampilkan dalam bentuk grafik dan data.

D. Prototipe

Kami menganalisis komponen - komponen yang diperlukan untuk membuat desain prototipe. Analisis ini diperlukan agar komponen yang digunakan tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan.

1. Desain 3D

Produk ini dibuat dengan memodifikasi sarung tangan wol yang banyak dijual di pasaran. Sarung tangan wol dipilih karena disamping harganya yang murah, sarung tangan ini memberikan kehangatan bagi pengguna sehingga pasien COVID-19 merasa hangat saat menggunakan alat ini. Sarung tangan yang digunakan memiliki ukuran XL atau pengguna dengan ukuran telapak tangan 8,5 cm hingga 9,5 cm.

Modifikasi sarung tangan wol adalah dengan menambahkan kotak berwarna biru yang merupakan kotak yang akan berisi komponen elektronis yang akan digunakan. Kotak ini terbuat dari plastik yang menempel ke bahan wol dari sarung tangan. Kotak ini memiliki panjang 7 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Pada kotak biru ini berisi LED indikator, sensor MCP9808 yang akan menempel ke kulit punggung tangan, 2 buah ESP32, dan baterai. LED indikator berfungsi sebagai indikator bahwa alat hidup atau mati. Baterai dan 2 buah ESP32 diletakkan dengan model ditumpuk agar desain kotak tidak memanjang karena ruang disekitar tangan sangat kecil. Terdapat juga slot *micro usb* yang berguna untuk melakukan pengisian ulang baterai. Sensor MAX30102 akan berada di dalam sarung tangan, lebih tepatnya di jari telunjuk pasien. ESP32 dan MAX30102 akan dihubungkan oleh kabel jumper.

Gambar 4 Desain 3D alat

2. Rancangan Elektronis

Alat ini dirancang dengan menggunakan software desain rangkaian Eagle. Dengan menggunakan kedua software tersebut dapat dilakukan simulasi rangkaian, sehingga dapat meminimalisir kesalahan ketika melakukan uji coba hardware.

Gambar 5 ESP32 dengan MAX30102

Gambar 6 ESP32 dengan MCP9808

Komponen yang digunakan adalah 2 buah ESP32, kami menggunakan 2 buah ESP32 karena kami belum mampu menggunakan pin I2C untuk 2 sensor. Pin yang digunakan pada ESP32 adalah pin nomor 21 sebagai SDA dan pin nomor 22 sebagai SCL yang tersambung ke pin SDA dan SCL pada masing-masing sensor, pin SDA berfungsi sebagai jalur transmisi data dan SCL sebagai pengatur sinyal clock. Lalu pin

5V menuju VCC pada MAX30102 dan VDD pada MCP9808 sebagai *power supply* untuk sensor. Dan yang terakhir adalah pin GND yang terhubung pada masing-masing pin GND pada setiap sensor sebagai jalur ground. Untuk baterai terhubung dengan soket terminal *power supply* untuk ESP32 sebagai *power supply* utama dari seluruh rangkaian.

3. Kode program ESP32-MCP9808

Proses selanjutnya adalah kode program ESP32 yang terhubung ke sensor MCP9808. Pada kode program ini dibagi menjadi 4 bagian. Tiap – tiap bagian memiliki kotak dengan warna berbeda. Tiap kotak menunjukkan blok kode program dengan fungsi tertentu.

Bagian pertama dapat dilihat pada Gambar 7. Pada gambar ini terdapat 4 kotak dengan warna berbeda. Pada kotak warna merah terdapat kode program yang berfungsi untuk memanggil library yang dibutuhkan untuk program ini diantaranya `wire.h` untuk penggunaan `i2c`, `adafruit_mcp9808.h` untuk sensor `mcp9808`, `wifi.h` untuk penggunaan `wifi esp32`, `pubsubclient.h` berguna untuk koneksi MQTT, dan `arduinoJson` untuk pembentukan file json. Pada kotak hijau terdapat kode program yang berfungsi membuat variable koneksi `wifi` dan MQTT. Variabel `ssid` dan `password` merupakan identitas `username` dan `password` `wifi` yang digunakan oleh `esp32`. Variabel `mqtt_server` berisi broker MQTT online yang digunakan yaitu `test.mosquitto.org`. `mqtt_port` berisi port koneksi ke broker `mqtt` yaitu menggunakan port 1883. Kemudian terakhir pembuatan obyek dari library `pubsubclient` dengan nama `client`. Pada kotak biru terdapat kode program yang berfungsi untuk pembuatan variabel untuk proses pembuatan data dalam tipe JSON, dan variabel berisi port `i2c`. Dalam kotak ini juga terdapat pembuatan objek dari `mcp9808` yaitu `tempensor`. Pada kotak hitam terdapat kode program yang berfungsi untuk inialisasi fungsi yang digunakan.

```
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP9808.h"
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <stdlib.h>

const char* ssid = "Pak Harto";
const char* password = "18061999";
const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org";
#define mqtt_port 1883

WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);

long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
char output[128];

#define SDA 22
#define SCL 18

Adafruit_MCP9808 tempensor = Adafruit_MCP9808();

void setup_wifi();
void reconnect();
void callback(String topic, byte* payload, unsigned int length);
```

Gambar 7 Source code ESP32-MCP9808 bagian pertama

Bagian kedua dapat dilihat pada Gambar 8. Pada gambar ini terdapat 3 kotak dengan warna berbeda. Pada kotak warna merah terdapat kode program yang berfungsi untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Kemudian terdapat kode program yang berfungsi untuk menentukan pin i2c. Pada kotak hijau terdapat kode program yang berfungsi untuk koneksi wifi dan MQTT. Pada baris pertama, baris ini berfungsi untuk menetapkan waktu maksimal untuk menunggu data serial masuk. Kemudian fungsi `setup_wifi` dijalankan. Lalu kode program yang selanjutnya berfungsi untuk menetapkan server MQTT yang digunakan dan port yang digunakan. Kemudian kode program yang berfungsi untuk memberikan pesan *feedback* jika MQTT sudah terhubung. Pada kotak biru terdapat kode program yang berfungsi untuk mengecek apakah MCP9808 sudah tersambung atau belum. Kemudian menentukan resolusi pembacaan sensor. Mode yang digunakan adalah 3 yang mana resolusi yang digunakan sebesar 0,0625 derajat celsius.

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(SDA,SCL);

  //koneksi wifi
  Serial.setTimeout(500);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);

  while (!Serial);
  Serial.println("MCP9808 demo");
  if (!tempSensor.begin(0x18)) {
    Serial.println("Couldn't find MCP9808!");
    while (1);
  }
  Serial.println("Found MCP9808!");
  tempSensor.setResolution(3);
}
```

Gambar 8 Source code ESP32-MCP9808 bagian kedua

Bagian ketiga dapat dilihat pada Gambar 9. Pada gambar ini terdapat 4 kotak dengan warna berbeda. Pada kotak warna merah terdapat kode program yang berfungsi untuk mengecek koneksi ke MQTT. Jika belum terjadi koneksi ke MQTT, maka fungsi `reconnect()` dijalankan. Pada kotak hijau berfungsi untuk menghidupkan sensor MCP9808. Pada kotak warna biru berfungsi untuk membaca nilai suhu mcp9808 dalam satuan celsius. Kemudian data suhu tersebut dibentuk kedalam struktur JSON dengan key bernama `value3`. Kemudian file JSON tersebut dikirim ke nodered melalui MQTT dengan menggunakan topik `sacoo/mcp9808`. Pada kotak coklat terdapat kode program yang berfungsi untuk mematikan MCP9808. Menghidupkan dan mematikan mcp9808 dapat menghemat konsumsi daya.

```
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 500) {
    lastMsg = now;
    Serial.println("wake up MCP9808.... ");
    tempSensor.wake();

    Serial.print("Publish message: ");
    Serial.println(msg);

    Serial.print("Resolution in mode: ");
    Serial.println (tempSensor.getResolution());
    float m = tempSensor.readTempC();
    Serial.print("Temp: ");
    Serial.print(m, 4); Serial.println("°C");

    StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
    JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
    root["value3"] = m;
    root.printTo(output);
    client.publish("sacoo/mcp9808", output);

    Serial.println("Shutdown MCP9808.... ");
    tempSensor.shutdown_wake(1);
    Serial.println("");
    delay(8000);
  }
}
```

Gambar 9 Source code ESP32-MCP9808 bagian ketiga

Bagian keempat dapat dilihat pada Gambar 10. Pada gambar ini terdapat 3 kotak dengan warna berbeda. Pada kotak warna merah terdapat kode program yang berfungsi untuk menyambungkan ke wifi. Jika wifi telah tersambung maka akan muncul ip address yang digunakan. Kotak warna hijau terdapat kode program yang berfungsi untuk mencoba menyambungkan kembali ke koneksi MQTT jika belum tersambung. Kotak warna biru berfungsi untuk mengecek memberikan umpan balik pesan jika MQTT sudah berhasil tersambung.

```
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    String clientId = "ESP32Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      client.publish("outTopic", "hello world");
      client.subscribe("ledcontrol");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      delay(5000);
    }
  }
}

void callback(String topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived on topic: ");
  Serial.print(topic);
}
```

Gambar 10 Source code ESP32-MCP9808 bagian keempat

4. Source Code ESP32-MAX30102

Proses selanjutnya adalah kode program ESP32 yang terhubung ke sensor MAX30102. Pada kode program ini dibagi menjadi 5 bagian. Pada pembahasan program ini, ada beberapa program yang sudah dibahas di pembahasan program ESP32-MCP9808. Kode program yang diberi kotak berwarna menunjukkan fungsi khusus untuk menjalankan MAX30102.

Pada bagian pertama, terdapat kotak berwarna merah dan hijau. Pada kotak warna merah, terdapat kode program yang berfungsi untuk library sensor MAX30102 dan cara perhitungan saturasi oksigen. Disini digunakan library MAX30105 karena library tersebut bisa digunakan untuk MAX30102. Pada kotak warna hijau, terdapat kode program yang berfungsi untuk membuat object bernama particleSensor dari class MAX30105.

```
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"
#include "spo2_algorithm.h"
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <stdlib.h>

const char* ssid = "Pak Harto";
const char* password = "18061999";
const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org";
#define mqtt_port 1883

WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);

long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
char output[128];

void setup_wifi();
void reconnect();
void callback(String topic, byte* payload, unsigned int length);

MAX30105 particleSensor;
```

Gambar 11 Source code ESP32-MAX30102 bagian pertama

Pada bagian kedua, tidak terdapat kotak karena semua kode program pening untuk dibahas. Pada bagian pertama terdapat pendeklarasian maksimal cahaya yaitu bernilai 255. Kemudian membuat variabel array yang berfungsi untuk menyimpan data LED infrared, LED merah. Kemudian membuat variabel yang menyimpan panjang data, nilai saturasi oksigen, nilai detak jantung.

```
#define SDA 22
#define SCL 18

#define MAX_BRIGHTNESS 255

#if defined(_AVR_ATmega328P_) || defined(_AVR_ATmega168_)
//Arduino Uno doesn't have enough SRAM to store 100 samples of IR le
//To solve this problem, 16-bit MSB of the sampled data will be true
uint16_t irBuffer[100]; //infrared LED sensor data
uint16_t redBuffer[100]; //red LED sensor data
#else
uint32_t irBuffer[100]; //infrared LED sensor data
uint32_t redBuffer[100]; //red LED sensor data
#endif

int32_t bufferLength; //data length
int32_t spo2; //SPO2 value
int8_t validSPO2; //indicator to show if the SPO2 calculation is val
int32_t heartRate; //heart rate value
int8_t validHeartRate; //indicator to show if the heart rate calcula
```

Gambar 12 Source code ESP32-MAX30102 bagian kedua

Pada bagian ketiga, terdapat kotak berwarna merah dan hijau. Kotak berwarna merah memiliki kode program yang berfungsi untuk melakukan pengecekan koneksi i2c ke sensor MAX30102, apakah sudah tersambung dengan benar atau belum. Kemudian pada kotak hijau terdapat kode program yang berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang sensor.

```
void setup()
{
  Serial.begin(115200); // initialize serial communication at 115200 bits per second:
  Wire.begin(SDA, SCL);
  //koneksi wifi
  Serial.setTimeout(500);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);

  // Initialize sensor
  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C port, 400kHz speed
  {
    Serial.println(F("MAX30105 was not found. Please check wiring/power."));
    while (1);
  }
  Serial.println(F("Attach sensor to finger with rubber band. Press any key to start conver
  while (Serial.available() == 0) ; //wait until user presses a key
  Serial.read();

  byte ledBrightness = 60; //Options: 0=Off to 255=50mA
  byte sampleAverage = 4; //Options: 1, 2, 4, 8, 16, 32
  byte ledMode = 3; //Options: 1 = Red only, 2 = Red + IR, 3 = Red + IR + Green
  byte sampleRate = 1000; //Options: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200
  int pulseWidth = 69; //Options: 69, 118, 215, 411
  int adcRange = 4096; //Options: 2048, 4096, 8192, 16384
  particleSensor.setup(ledBrightness, sampleAverage, ledMode, sampleRate, pulseWidth, adcRa
}
```

Gambar 13 Source code ESP32-MAX30102 bagian ketiga

Pada bagian keempat, terdapat kotak berwarna merah dan hijau. Kotak berwarna merah memiliki kode program yang berfungsi untuk melakukan pengambilan 100 sample data dari nilai LED merah dan inframerah. Kemudian data 100 sample tersebut dimasukkan ke fungsi perhitungan saturasi oksigen dan detak jantung pada kode program kotak warna hijau.

```
void loop()
{
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 500) {
    bufferLength = 100; //buffer length of 100 stores 4 seconds of samples running at 25sps

    //read the first 100 samples, and determine the signal range
    for (byte i = 0 ; i < bufferLength ; i++)
    {
      while (particleSensor.available() == false) //do we have new data?
        particleSensor.check(); //Check the sensor for new data

      redBuffer[i] = particleSensor.getRed();
      irBuffer[i] = particleSensor.getIR();
      particleSensor.nextSample(); //We're finished with this sample so move to next sample

      Serial.print(F("red="));
      Serial.print(redBuffer[i], DEC);
      Serial.print(F(", ir="));
      Serial.println(irBuffer[i], DEC);
    }

    //calculate heart rate and SpO2 after first 100 samples (first 4 seconds of samples)
    maxin_heart_rate_and_oxygen_saturation(irBuffer, bufferLength, redBuffer, &spo2, &validS
```

Gambar 14 Source code ESP32-MAX30102 bagian keempat

Pada bagian kelima, terdapat kotak berwarna merah, hijau, dan coklat. Kotak berwarna merah memiliki kode program yang berfungsi untuk melakukan pengambilan 75 sample data dari nilai LED merah dan inframerah, lalu membiarkan sisanya tetap berada pada memori. Kemudian pada kotak warna hijau, dilakukan perhiungan dan datanya ditampilkan pada serial monitor. Jika nilai pembacaan valid yaitu ketika variabel validherathrate dan validspo2 bernilai 1, maka data tersebut dikirim ke server dengan MQTT menggunakan topik sacoo/max30102.

```

while (1)
{
//dumping the first 25 sets of samples in the memory and shift the last 75 sets of sa:
for (byte i = 25; i < 100; i++)
{
redBuffer[i - 25] = redBuffer[i];
irBuffer[i - 25] = irBuffer[i];
}

//take 25 sets of samples before calculating the heart rate.
for (byte i = 75; i < 100; i++)
{
while (particleSensor.available() == false) //do we have new data?
particleSensor.check(); //Check the sensor for new data

digitalWrite(readLED, !digitalRead(readLED)); //Blink onboard LED with every data =

redBuffer[i] = particleSensor.getRed();
irBuffer[i] = particleSensor.getIR();
particleSensor.nextSample(); //We're finished with this sample so move to next samp
Serial.print(F("red="));
Serial.print(redBuffer[i], DEC);
Serial.print(F(" ", ir="));
Serial.print(irBuffer[i], DEC);

Serial.print(F(" ", HR="));
Serial.print(heartRate, DEC);
Serial.print(F(" ", HRvalid="));
Serial.print(validHeartRate, DEC);

Serial.print(F(" ", SPO2="));
Serial.print(spo2, DEC);

Serial.print(F(" ", SPO2Valid="));
Serial.println(validSPO2, DEC);

if(validHeartRate == 1 && validSPO2 == 1){
StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
root["value1"] = heartRate;
root["value2"] = spo2;
root.printTo(output);
client.publish("sacoo/max30102", output);
}
}

//After gathering 25 new samples recalculate HR and SPO2
maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(irBuffer, bufferLength, redBuffer, spo2, &valid
}
}

```

Gambar 15 Source code ESP32-MAX30102 bagian kelima

5. Nodered

Sebelum masuk ke database, data yang dikirim melalui protokol MQTT diproses terlebih dahulu menggunakan nodered. Sebelum masuk ke pembahasan nodered, Protokol MQTT yang digunakan perlu dijelaskan terlebih dahulu.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab rancangan elektronis bahwa digunakan 2 ESP32 untuk membaca 2 sensor, Protokol MQTT diaplikasikan kepada kedua ESP32. QoS MQTT yang digunakan adalah level 0. Level ini dipilih karena penggunaannya lebih mudah dan tidak perlu memikirkan umpan balik acknowledgement dari broker, hanya berfokus data dari subscriber terkirim ke publisher tanpa memikirkan ada kemungkinan data yang hilang ditengah proses pengiriman data. Kedua ESP32 ini menggunakan Broker MQTT yang sama yaitu test.mosquitto.org dan sama – sama sebagai publisher. Walaupun sama – sama sebagai publisher dengan broker yang sama, Topik dari keduanya berbeda guna menghindari konflik data dalam pengiriman data dari ESP32 ke nodered. ESP32 yang mengirimkan data mcp9808 memiliki

topik sacoo/mcp9808. ESP32 yang mengirimkan data max30102 memiliki topik sacoo/max30102.

Project ini menggunakan Fred. Fred merupakan website yang menyediakan server nodered secara online sehingga pengguna tidak perlu memiliki server sendiri untuk menjalankan nodered. Data masing – masing sensor dikirimkan ke nodered menggunakan broker test.mosquitto.org dengan topik yang berbeda. Gambar memperlihatkan desain node pada nodered. Node berwarna ungu merupakan node yang berhubungan dengan MQTT. Node berwarna hijau merupakan node berhubungan dengan debug. Node berwarna kuning merupakan node yang berhubungan dengan http request.

Pada node MQTT, node MQTT digunakan berjumlah 2. Kedua node tersebut dalam fungsi sebagai subscriber. Node tersebut dibedakan sesuai dengan topik yang digunakan untuk kedua ESP32. Node sacoo/max30102 merupakan node yang menerima data sensor MAX30102 dalam bentuk JSON. Node sacoo/mcp9808 merupakan node yang menerima data sensor mcp9808 dalam bentuk JSON. Setelah data dari setiap sensor diterima oleh masing – masing node, data tersebut dikirimkan ke node http request.

Diantara pengiriman data dari node MQTT ke node http request, node debug terdapat diantara keduanya. Node ini berfungsi untuk memantau data JSON yang dikirimkan node MQTT. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memastikan bahwa data sudah dapat terkirim dan data yang dikirimkan benar. Selain itu node debug ini dapat memunculkan notifikasi error saat terjadi kesalahan dalam pengiriman data sehingga memudahkan proses debugging.

Data dari node MQTT masuk ke node http request. Dalam project ini digunakan 2 http request dikarenakan menggunakan 2 esp32. Sebenarnya data JSON dari kedua ESP 32 dapat digabung terlebih dahulu sebelum masuk ke http request, namun setelah dicoba masih terdapat kegagalan yang mana data yang terkirim ke database tidak bisa utuh. Karena masalah tersebut, penggunaan 2 http request diputuskan.

Kedua node http request berada dalam metode POST. POST digunakan karena tujuan dari node http request ini adalah untuk mengirimkan data ke database. Data akan dikirimkan ke url yang sudah dilengkapi http request dalam metode GET. Data max30102 akan dikirimkan ke url sacoo.tech/simpanDataJSON_MAX.php. Data mcp9808 akan dikirimkan ke url sacoo.tech/simpanDataJSON_mcp.php.

Gambar 16 Desain Nodered

6. Database

Website menggunakan hosting dari id.00webhostapp.com. id.000webhostapp.com merupakan website penyedia layanan jasa web hosting. Kelebihan dari website ini adalah terdapat

webhosting gratis dengan fitur – fitur dasar yang sama dengan webhosting berbayar. Pada fitur gratis, kapasitas penyimpanan yang diberikan hanya 300 MB dan kuota bandwidth bulanan sebesar 3 MB. Fitur tersebut sudah sangat cukup untuk melakukan pengembangan website diawal.

Nama domain server website kelompok kami pada web hosting id.000webhostapp.com adalah https://rimurudemonlord.000webhostapp.com. Kemudian kami membeli domain .tech seharga 15 ribu sehingga website kami dapat diakses dengan alamat url saccoo.tech

Gambar 17 Hasil pencarian saccoo.tech di google.com

Setelah melalui nodedred data JSON max30102 dan mcp9808 masuk terlebih dahulu ke file php yang berfungsi untuk memasukkan ke database. Dalam gambar terlihat kode program yang digunakan. Kode program ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, kotak merah, kotak hitam, dan kotak hijau.

```

1 <code>1 </code>
2 <code>2 $servername = "localhost";
3 <code>3 $dbname = "id16294405_database_name";
4 <code>4 $username = "id16294405_database_username";
5 <code>5 $password = "id16294405_database_password";
6 <code>6
7 <code>7 $json = file_get_contents('php://input');
8 <code>8 $data = json_decode($json,true);
9 <code>9 $value1 = $data["value1"];
10 <code>10 $value2 = $data["value2"];
11 <code>11 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
12 <code>12 if ($conn->connect_error) {
13 <code>13     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
14 <code>14 }
15 <code>15 $sql = "INSERT INTO max30102 (value1, value2)
16 <code>16 VALUES ('" . $value1 . "', '" . $value2 . "')";
17 <code>17 if ($conn->query($sql) == TRUE) {
18 <code>18     echo "New record created successfully";
19 <code>19 }
20 <code>20 else {
21 <code>21     echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
22 <code>22 }
23 <code>23 $conn->close();
    </pre>

```

Gambar 18 Source code memasukkan data ke database

Kode pogram yang digunakan sebagai bahan penjelasan hanya simpanDataJSON_MAX.php. Tidak banyak yang berbeda antara kode program tersebut dengan simpanDataJSON_MCP.php. Perbedaan hanya pada variabel data yang disimpan dan nama tabel dalam database.

Kotak merah menunjukkan beberapa variabel yang menyimpan identitas website. Web hosting yang digunakan menggunakan servername bernama localhost. Kemudian nama database disimpan pada variabel dbname. Lalu username dan password akun mySQL untuk mengakses database disimpan pada varaibel username dan password.

Kotak hitam menunjukkan proses mulai dari menerima file JSON yang dikirimkan http request POST hingga menyimpannya sementara dalam variabel. Pertama, data JSON

yang dikirim melalui http request POST dari nodedred diterima menggunakan http request GET. Data JSON disimpan pada vaaibel JSON. Kemudian data JSON tersebut dipecah atau diparsing. Value1 pada data JSON (data oksigen) disimpan pada variabel value1. Value2 pada data JSON (data detak jantung) disimpan pada variabel value2. Pada file simpanDataJSON_MCP.php, Value3 pada data JSON (data suhu tubuh) disimpan pada value3.

Kotak hijau menunjukkan proses untuk memasukkan data yang telah diparsing ke database. Hal pertama yang dilakukan adalah koneksi dengan database. Koneksi dilakukan menggunakan fungsi mysqli dengan memasukkan parameter identitas databse yang telah dibuat. Kemudian dimasukkan data yang telah diparsing ke tabel max30102 sesuai variabel yang telah dibuat di tabel max30102 dalam database. Tabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 19. Pada file simpanDataJSON_MCP.php, tabel yang digunakan berbeda yaitu tabel mcp9808. Tabel ini dapat dilihat pada Gambar 20.

id	value1	value2	reading_time
1	90	89	2021-07-07 15:04:22
2	90	89	2021-07-07 15:04:28
3	90	89	2021-07-07 15:04:34
4	90	89	2021-07-07 15:04:40
5	90	89	2021-07-07 15:04:46
6	90	89	2021-07-07 15:04:52
7	90	89	2021-07-07 15:04:58

Gambar 19 Tabel MAX30102

id	value3	reading_time
1	28.625	2021-07-07 15:01:16
2	28.5	2021-07-07 15:01:26
3	28.4375	2021-07-07 15:01:36
4	28.375	2021-07-07 15:01:48
5		2021-07-07 15:01:50
6	28.3125	2021-07-07 15:01:57

Gambar 20 Tabel MCP9808

7. Desain website

Proses selanjutnya adalah tampilan website. Sebelum masuk ke halaman utama, terdapat file yang berfungsi untuk membentuk grafik dan tabel. File ini bernama data.php. pada kode program ini dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Kode program yang berfungsi untuk membuat grafik akan ditunjukkan pada kotak warna merah, hitam, biru, dan hijau. Kode program yang berfungsi untuk membuat tabel akan ditunjukkan pada kotak warna kuning dan coklat.

Kode program dalam file index.php juga dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Pada kotak warna merah merupakan pendefinisian beberapa file luar yang digunakan pada index.php ini. Kotak warna hitam berfungsi untuk membuat menubar pada tampilan website. Dalam website ini terdapat halaman yang menampilkan data lengkap dan data tiap parameter. Pada kotak warna kuning berfungsi untuk memuat grafik dan tabel yang telah dibuat pada file data.php. Kotak warna coklat berfungsi untuk membuat button yang dapat berfungsi agar pengguna dapat mengunduh data keadaan pasien yang tersimpan pada database.

8. Desain aplikasi android

Proses pembuatan desain android menggunakan platform Kodular. Kodular merupakan website yang memungkinkan pengguna membuat suatu aplikasi android dengan lebih mudah. Alasan kelompok kami menggunakan platform ini adalah banyak tutorial contoh desain aplikasi android yang dibuat dengan platform ini sehingga memudahkan kami untuk membuat aplikasi ini. Alur penggunaan aplikasi yang akan dialami pengguna dapat dilihat pada diagram alir Gambar 23.

Gambar 23 Alur kerja aplikasi android

Aplikasi ini sendiri bernama sacoo. sacoo merupakan kepanjangan dari Sarung Tangan Covid. Selain itu, nama sacoo terinspirasi dari startup milik mahasiswa UGM, Azelia Alma Shafira yang bernama yaitu banoo. Banoo telah berhasil menjuarai berbagai kompetisi internasional diantaranya menjuarai Cisco Global Problem Solver Challenge 2019 dan menjadi finalis M.I.T Solve Sustainable Food System Challenge 2020. Harapannya sacoo juga dapat menyusul kesuksesan dari banoo.

sacoo memiliki logo dan icon. Logo sacoo dapat dilihat pada Gambar 24, sedangkan icon sacoo dapat dilihat pada Gambar 25. Logo ini digunakan pada tampilan awal memulai aplikasi atau splash screen. Icon sacoo digunakan sebagai tampilan shortcut pada aplikasi android.

Gambar 24 Logo sacoo

Gambar 25 Icon sacoo

splash screen merupakan tampilan awal yang akan dilihat oleh pengguna. Gambar 26 menunjukkan desain splash screen pada aplikasi sacoo. Pada gambar bagian kiri terlihat desain splash screen berupa logo sacoo. Pada gambar bagian kiri terlihat blok kode yang mengatur berapa lama splash screen berjalan. Splash screen berjalan dengan durasi 2 detik. Setelah 2 detik, screen akan berubah ke screen home atau halaman utama.

Gambar 26 Desain splash screen

Pada halaman utama terdapat 3 menu yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu jantung, oksigen, dan suhu tubuh. Gambar 27 memperlihatkan desain tampilan halaman utama. Pengguna dapat memilih salah satu menu sesuai data yang ingin diamati. Cukup dengan menekan gambar menu yang diinginkan, pengguna sudah dapat berganti screen sesuai keinginan pengguna.

Gambar 27 Desain halaman utama

Gambar 28 menunjukkan desain screen dari tiap menu oksigen, jantung, dan suhu tubuh. Tiap screen konfigurasi tersebut menggunakan Web_Viewer. Web_Viewer merupakan salah satu tool pada Kodular yang berfungsi untuk

menampilkan halaman web pada aplikasi. Setiap menu pada aplikasi dilengkapi Web_Viewer yang akan menampilkan halaman website sacoo sesuai parameter keadaan pasien yang ingin dilihat. Menu oksigen akan menampilkan halaman web sacoo.tech/oksigen.php. Menu jantung akan menampilkan halaman web sacoo.tech/jantung.php. Menu suhu tubuh akan menampilkan halaman web sacoo.tech/suhu.php.

Gambar 28 Desain tampilan grafik dan tabel

E. Test

Kalibrasi merupakan pengecekan akurasi dari suatu alat ukur dengan membandingkannya dengan alat ukur yang sudah standar. Kalibrasi alat sarung tangan pemantau keadaan pasien COVID-19 selama isolasi mandiri dilakukan dengan membandingkan tingkat akurasi dan presisi pembacaannya dengan oximeter dan thermo gun yang sudah terstandarisasi dan biasa digunakan masyarakat. Perhitungan uji presisi alat menggunakan metode *Relative Standar Deviation (RSD)*, sedangkan perhitungan uji akurasi alat menggunakan metode *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*.

Thermogun Bestier BST-0801 digunakan sebagai pembanding pembacaan data suhu tubuh. Alasan thermogun dipilih karena object pengukuran yang sama yaitu bisa digunakan untuk mengukur suhu disekitar permukaan punggung tangan. Thermogun ini dapat mengukur suhu tubuh manusia mulai dari 32 hingga 42,5 derajat celcius dengan toleransi pengukuran sebesar $\pm 0,2$ derajat celcius [12].

Gambar 29 Thermogun Besstier BST-0801

Oximeter fingertip SMH-01 digunakan sebagai pembanding pembacaan data saturasi oksigen, dan detak jantung. Alat ini sudah banyak digunakan dan dijual di toko online. Oximeter ini dapat membaca saturasi oksigen mulai dari 0 hingga 100 % dengan toleransi sebesar $\pm 2\%$ dan detak jantung mulai dari 0 hingga 250 bpm dengan toleransi ± 2 bpm [13].

Gambar 30 Oximeter fingertip SMH-01

Metode RSD (*Relative Standard Deviation*) atau simpangan baku relatif digunakan untuk menguji tingkat presisi dari alat monitoring suhu. Data dapat dikatakan presisi ketika nilai RSD kurang dari 2% [14].

Metode MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*) digunakan untuk menguji akurasi dari hasil pembacaan alat monitoring suhu. Nilai MAPE akan menggambarkan persentase penyimpangan antara data pembacaan alat dengan data sebenarnya. Data pembacaan alat dianggap sangat akurat jika nilai MAPE kurang dari 10% dan dianggap baik jika nilai MAPE kurang dari 20%. Jika nilai MAPE diatas 20% dianggap data pembacaan tidak akurat [15].

Uji akurasi dan presisi sarung tangan pemantau pasien COVID-19 selama isolasi mandiri dilakukan terhadap semua parameter keadaan pasien COVID-19 yaitu detak jantung, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Pengukuran detak jantung dan saturasi oksigen alat ini akan dibanding dengan data detak jantung dan saturasi oksigen dari oximeter. Pengukuran suhu tubuh alat ini akan dibandingkan dengan data suhu tubuh dari thermogun. Data dari tiap – tiap alat akan dicatat setiap 20 detik sebanyak 20 kali. Kemudian data pembacaan sensor juga dibandingkan dengan data yang tampil di web dan aplikasi android untuk menguji pengiriman data dari sensor ke server.

4. HASIL DAN ANALISIS

A. Realisasi Desain 3D

Kami mencoba untuk membuat desain 3D yang telah dibuat menjadi nyata. Hasil alat yang kami buat dapat dilihat pada Gambar 31 dan 32. Sarung tangan sudah menggunakan sarung tangan wol ukuran dewasa, sesuai dengan desain 3D. Kotak tempat wadah komponen elektronika seperti esp32, baterai, dan mcp9808 terbuat dari wadah bekas. Wadah ini memiliki ukuran yang sudah hampir sama dengan yang ada pada desain dengan panjang 9,5 cm, lebar 8,5 cm, dan tinggi 7 cm. Terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan desain 3D yang telah dibuat. Penempatan komponen elektronis pada dalam kotak masih belum sesuai dengan desain 3D. Penempatan kabel MAX30102 juga belum berada di dalam sarung tangan.

Penempelan kotak elektrik ke sarung tangan masih kurang kokoh.

Gambar 31 Tampak depan

Gambar 32 Tampak atas

B. Website dan aplikasi android

Hasil pembacaan sarung tangan pemantau pasien COVID-19 selama isolasi mandiri dirumah dapat dilihat pada website dan aplikasi android. Pada website akan ditampilkan data berupa grafik dan tabel. Website akan dibagi menjadi beberapa yaitu halaman utama, dan halaman masing – masing parameter yang dikeluarkan sensor. Halaman utama dapat diakses melalui url sacoo.tech. Dalam halaman utama ini akan memudahkan dokter yang merawat pasien dan keluarga untuk melihat keseluruhan parameter yang diamati. Pada grafik juga sudah diberi warna berbeda untuk memudahkan pemahaman grafik yang ditampilkan. Warna merah untuk oksigen, warna biru untuk detak jantung, dan warna hijau untuk suhu tubuh. Halaman utama dapat dilihat pada Gambar 33.

Dokter dan keluarga juga bisa melihat parameter yang diamati secara terpisah guna mengamati secara lebih mudah dan mendetail. Halaman saturasi oksigen dapat diakses melalui url sacoo.tech/oksigen.php. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 34. Halaman detak jantung dapat diakses melalui url sacoo.tech/jantung.php. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 35. Halaman suhu tubuh dapat diakses melalui url

sacoo.tech/suhu.php. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 36.

Gambar 33 Halaman utama sacoo.tech

Gambar 34 Halaman oksigen sacoo.tech

Gambar 35 Halaman detak jantung sacoo.tech

Gambar 36 Halaman suhu tubuh sacoo.tech

Aplikasi sacoo menggunakan konsep memuat halaman pada website. Pada aplikasi ini hanya terdapat halaman detail mengenai saturasi oksigen, suhu tubuh, dan detak jantung. Pada awal memulai aplikasi akan ada *splash screen* yang menampilkan logo sacoo. Kemudian masuk ke halaman utama.

Pada halaman ini user dapat memilih parameter yang diinginkan datanya dalam bentuk tabel dan grafik.

Gambar 37 Icon aplikasi

Gambar 39 Halaman utama aplikasi

Gambar 40 Halaman suhu tubuh

Gambar 41 Halaman Oksigen

Gambar 42 Halaman detak jantung

C. Hasil Kalibrasi Alat

Seperti yang sudah direncanakan tahap test pada *design thinking*, Uji kalibrasi menggunakan metode uji MAPE dan RSD akan mengukur kemampuan akurasi dan presisi alat dengan membandingkannya dengan alat standar. Penjelasan akan dibagi menjadi penjelasan hasil pembacaan MCP9808 dan MAX30102.

1. MCP9808

Gambar 43 Hasil pembacaan 20 data suhu tubuh (celcius)

- Perhitungan Presisi

$$n = 20$$

$$\bar{y} = 34,534$$

$$\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 0,0506$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{0,0506}{19}}$$

$$SD = 0,0516$$

$$RSD = \frac{SD}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$RSD = \frac{0,0516}{34,534} \times 100\%$$

$$RSD = 0,149 \%$$

Dari perhitungan RSD data suhu tubuh, perhitungan menghasilkan nilai RSD sebesar 0,149%. Nilai perhitungan kurang dari 2% sehingga memenuhi syarat presisi. Dapat disimpulkan bahwa hasil pembacaan suhu tubuh sudah presisi karena sudah memenuhi syarat presisi.

- Perhitungan Akurasi

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_{true} - y_i|}{y_{true}} \right) * 100\%$$

$$MAPE = \left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} \frac{|y_{true} - y_i|}{y_{true}} \right) * 100\%$$

$$MAPE = 5,203\%$$

Dari perhitungan MAPE data suhu tubuh, perhitungan menghasilkan nilai MAPE sebesar 5,203%. Nilai perhitungan kurang dari 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pembacaan alat monitoring suhu sangat akurat.

2. MAX30102

Gambar 44 Hasil pembacaan 20 data saturasi oksigen(persen)

Gambar 45 Hasil pembacaan 20 data detak jantung (bpm)

• Perhitungan Presisi

SPO2:

$n = 20$

$\bar{y} = 83,7$

$$\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 1504,2$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{1504,2}{19}}$$

$SD = 8,898$

$$RSD = \frac{SD}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$RSD = \frac{8,898}{83,7} \times 100\%$$

$RSD = 10,63 \%$

Detak Jantung:

$n = 20$

$\bar{y} = 120,55$

$$\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 924,95$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{924,95}{19}}$$

$SD = 6,977$

$$RSD = \frac{SD}{\bar{y}} \times 100\%$$

$$RSD = \frac{6,977}{120,55} \times 100\%$$

$RSD = 5,787 \%$

Dari perhitungan RSD data saturasi oksigen dan detak jantung, perhitungan menghasilkan nilai RSD sebesar 10,63% untuk saturasi oksigen dan 5,787% untuk detak jantung. Kedua hasil perhitungan tersebut menghasilkan RSD lebih dari 2% sehingga tidak memenuhi syarat presisi. Dapat disimpulkan bahwa hasil pembacaan saturasi oksigen dan detak jantung tidak presisi karena tidak memenuhi syarat presisi.

• Perhitungan Akurasi

SPO2

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_{true} - y_i|}{y_{true}} \right) * 100\%$$

$$MAPE = \left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} \frac{|y_{true} - y_i|}{y_{true}} \right) * 100\%$$

$MAPE = 12,8125\%$

Detak Jantung

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_{true} - y_i|}{y_{true}} \right) * 100\%$$

$$MAPE = \left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} \frac{|y_{true} - y_i|}{y_{true}} \right) * 100\%$$

$MAPE = 30,417\%$

Dari perhitungan MAPE data saturasi oksigen dan detak jantung, perhitungan menghasilkan nilai MAPE sebesar 12,8125% untuk saturasi oksigen dan 30,417% untuk detak jantung. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan MAPE kurang dari 20% untuk saturasi oksigen sehingga akurasi dianggap baik dan MAPE lebih dari 20% untuk detak jantung sehingga akurasi dianggap akurasi tidak baik. Dapat disimpulkan akurasi untuk pembacaan saturasi oksigen baik dan akurasi pembacaan detak jantung tidak baik.

5. KESIMPULAN

Alat sarung tangan monitoring pasien COVID-19 selama isolasi mandiri sudah dapat mengambil data keadaan saturasi oksigen, detak jantung, dan suhu tubuh manusia. Akurasi alat ini sangat baik untuk suhu tubuh, baik untuk saturasi oksigen, tidak baik untuk detak jantung. Presisi alat ini presisi untuk suhu tubuh, namun tidak presisi untuk detak jantung dan saturasi oksigen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. L. Parwanto, "Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19," *J. Biomedika Dan Kesehatan*, vol. 3, pp. 1–2, Mar. 2020, doi: 10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2.
- [2] S. Charumilind, M. Craven, J. Lamb, A. Sabow, and M. Wilson, "When will the COVID-19 pandemic end?," Mar. 2021, Accessed: Jun. 08, 2021. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-will-the-covid-19-pandemic-end>
- [3] "Peta Sebaran COVID-19," *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*, Accessed: Jun. 24, 2021. [Online]. Available: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- [4] R. Mardika, "Pasien Covid-19 Meninggal saat Isolasi Mandiri di Rumah, Sempat Alami Sesak Napas," Mar. 2021, Accessed: Jun. 08, 2021. [Online]. Available: <https://www.kompas.tv/article/154560/pasien-covid-19-meninggal-saat-isolasi-mandiri-di-rumah-seempat-alami-sesak-napas>
- [5] Sholahudin, "Warga Mojokerto Ditemukan Meninggal saat Isolasi Mandiri di Rumah Artikel ini telah tayang di jatim.inews.id dengan judul " Warga Mojokerto Ditemukan Meninggal saat Isolasi Mandiri di Rumah ", Klik untuk baca: <https://jatim.inews.id/berita/warga-mojokerto-ditemukan-meninggal-saat-isolasi-mandiri-di-rumah>. Download aplikasi Inews.id untuk akses berita lebih mudah dan cepat: <https://www.inews.id/apps>," Jun. 2021, Accessed: Jun. 24, 2021. [Online]. Available: <https://jatim.inews.id/berita/warga-mojokerto-ditemukan-meninggal-saat-isolasi-mandiri-di-rumah>
- [6] "Pasien Covid-19 Isoman dan Ancaman Happy Hypoxia saat Oksigen Langka dan RS Penuh," *Humas BPD PHRI Jabar*, Jul. 2021, [Online]. Available: <https://humas.phri-jabar.or.id/2021/07/05/pasien-covid-19-isoman-dan-ancaman-happy-hypoxia-saat-oksigen-langka-dan-rs-penuh/>
- [7] "MAX30100 Datasheet," *Maxim Integr.*, Accessed: Jun. 25, 2021. [Online]. Available: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf>
- [8] A. N. Qahar, "Desain Alat Ukur Denyut Jantung Dan Saturasi Oksigen Pada Anak Menggunakan Satu Sensor," *Tek. Elektro Univ. Islam Indones.*, [Online]. Available: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11820/Laporan_Skripsi_Adha%20Nur%20Qahar_13524003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [9] "MCP9808 Datasheet," *Microchip*, Accessed: Jun. 25, 2021. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25095A.pdf>
- [10] T. Lockwood, "Design Thinking; Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value," *Allworth Press*, 2009.
- [11] T. Brown and J. Wyatt, "Design Thinking for Social Innovation. Development Outreach," vol. 12, no. 1, pp. 29–43, 2010.
- [12] "Thermometer infrared non contact / Thermogun merk Besiter BST-0801 (Ready~stok)," [Online]. Available: [https://shopee.co.id/Thermometer-infrared-non-contact-Thermogun-merk-Besiter-BST-0801-\(Ready~stok\)-i.163207754.9447927760](https://shopee.co.id/Thermometer-infrared-non-contact-Thermogun-merk-Besiter-BST-0801-(Ready~stok)-i.163207754.9447927760)
- [13] "PULSE OXIMETER WARNA HITAM TYPE SMH-01 FINGERTIP - SMH-01 LARIS !!!", [Online]. Available: <https://shopee.co.id/PULSE-OXIMETER-WARNA-HITAM-TYPE-SMH-01-FINGERTIP--SMH-01-LARIS-%21%21%21-i.280376855.3066116800>
- [14] D. Wardhani and I. Nurbayanti, "Validasi Metode SNI Pada Penetapan Kesadahan Total Dalam Air Permukaan Secara Kompleksimetri," *Bul. Tek. Litkayasa Akuakultur*, vol. 15, no. 2, pp. 57–62, 2017.
- [15] K. Murgi and S. Pandawa, "Analisa dan Penerapan Metode Single Exponensial Smoothing untuk Prediksi Penjualan pada Periode Tertentu," *Pros. SNATIF*, vol. 2, 2015.